

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР-ДРАМАТИЗАЦИЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ

к.ф.н., доц. Головина Ирина Викторовна

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
golovina-tula@yandex.ru

Аннотация: В статье рассматривается специфика обучения младших школьников иностранному языку, обосновывается необходимость внедрения игровой формы на начальном этапе обучения, отмечается значимость метода драматизации при обучении иностранному языку.

Ключевые слова: начальное общее образование, обучение иностранному языку, игровая форма обучения, игра-драматизация

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования основная образовательная программа направлена не только на получение начального общего образования, на становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, но и на создание основы, обеспечивающей развитие их творческих способностей [1]. Данное требование реализуется при изучении всех учебных предметов, в том числе, и при обучении иностранному языку. Иностранный язык как общеобразовательный предмет может и должен способствовать развитию творческих способностей учащихся.

Специфика обучения младших школьников иностранному языку заключается в особенностях их психического и физиологического развития. Школьники в этом возрасте имеют большую подвижность, слабое внимание и концентрацию, а также отличаются быстрой утомляемостью. На этом этапе уже должны быть заложены основы всех видов речевой деятельности, равно как и основы техники чтения и письма. Ребенок в этом возрасте имеет высокий интерес к учебе, и важно этот интерес поддерживать и развивать. Поэтому необходимо делать акцент на игровой форме обучения, в особенности на тех видах игр, которые вызывают наибольшие эмоциональные переживания у детей, потому что это является хорошей возможностью привлечь и удержать их внимание в течение длительного времени. Игра – это вид деятельности, в которой ребёнок прежде всего эмоционально, а впоследствии и интеллектуально осваивает систему человеческих отношений. Эта особенность игры включает в себе большой потенциал для активизации учебно-познавательной деятельности младших школьников [2].

На данном этапе большую значимость приобретает драматизация как наиболее яркий и эффективный метод, в основе которого лежит игровая деятельность. Театр позволяет раскрыть потенциал ребенка, развить его эмоциональные качества, память, воображение. Особенности театрального действия помогают ребенку воспринимать изучаемый материал на эмоциональном уровне, а потому закрепление и заучивание материала происходит глубже и быстрее.

Театральные постановки требуют от ученика непосредственного участия и активного мышления, а значит, они являются эффективным способом обучения младших школьников. К особенностям драматизации как средства обучения относятся мотивированность, личная заинтересованность самих учеников, отсутствие принуждения, обучение и воспитание в коллективе и через коллектив, развитие психических функций и способностей.

Целями драматизации в процессе обучения иностранному языку являются формирование различных навыков, развитие определенных речевых умений, обучение умению общаться, запоминание речевого материала. Разыгрывание сценок и различных ситуаций помогает проработать и закрепить пройденную лексику, ненавязчиво и без монотонности отработать грамматический материал. Игры-драматизации и творческие упражнения развивают самые разнообразные способности и функции: речь, интонацию, произношение, память, воображение, наблюдательность, внимание, ассоциации, креативное мышление, технические и художественные способности (работа над сценой, костюмами, декорациями), ритм, а значит, способствуют гармоничному и всестороннему развитию творческой личности ребенка [3].

Поскольку существенную роль в процессе обучения играет мотивация, то приемы драматизации способствуют повышению интереса школьников к изучению иностранного языка. Драматизация дает активное, действенное восприятие знаний, соответственно потребностям природы ребенка. Она заменяет сухое усвоение глубоким и живым переживанием, яркими и эмоциональными образами. При этом драматизация затрагивает многие аспекты личности ребенка, задействует его воображение, ум, чувства и волю. Важным является также то, что в процесс игровой деятельности вовлекаются все дети, невзирая на уровень языка. Положительное влияние драматизации заключается в том, что она несет положительный эмоциональный опыт, позволяет развить творческие способности школьника, помогает реализовать себя как личность, принадлежащую к определенной социокультурной общности, воспитывает интерес и уважение к культуре страны изучаемого языка.

Такой вид учебной деятельности непременно содержит в себе и большой воспитательный потенциал, заключающийся как в самой инсценировке, так и в подготовке к ней, которая объединяет детей в совместном творчестве. При этом наблюдаются такие положительные изменения как возникновение стремления детей к контакту не только друг с другом, но и с учителем, создание условия равенства в процессе коммуникации, разрушение традиционного барьера, имеющегося между учителем и учеником, преодоление застенчивости. В результате дети становятся более активными на уроке, что способствует повышению эффективности обучения.

Драматизация оказывает положительное влияние на эмоциональную сферу, тем самым обогащая личность, развивая нравственные качества, способность чувствовать переживания других, их радость и горе.

Игры-драматизации помогают развивать речь, произношение, память,

творческие способности, воображение, а значит способствуют гармоничному и всестороннему развитию личности ребенка.

Основными средствами, обеспечивающими высокую активность учеников, являются сюжетность каждого урока, мотивированность действий учащихся, специальная подача учебного материала (диалог, монолог, полилог), использование наглядности, театрализация, жесты, мимика, костюмы, концентрация материала (большой объем новой лексики), специфические приемы обучения, использование коллективных форм познавательной деятельности, индивидуальный подход в условиях группового взаимодействия, плотность общения (большое количество учебных действий, выполняемых каждым учеником), атмосфера радости, способствующая снятию барьера страха, неловкости, стеснительности.

Применение драматизации в младших классах особенно актуально, поскольку на начальном этапе обучения иностранному языку заинтересованность детей в языке является максимальной, а драматизация помогает сделать процесс обучения интересным и увлекательным. На данном этапе обучения драматизацию нужно начинать с небольших инсценировок различных стихотворений, песенок, поговорок, постепенно переходя к драматизации художественных текстов и инсценировке различных сказок.

Таким образом, использования на уроках иностранного языка игр-драматизаций способствует достижению образовательных, развивающих и воспитательных целей, а также социальному, эмоциональному и интеллектуальному становлению личности ученика. Использование метода драматизации на уроках позволяет детям окунуться в мир «живого» языка и использовать полученные знания в коммуникативных ситуациях.

Список использованной литературы:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/400907193/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/> (дата обращения: 29.04.2026).
2. Артамонова Л. Н. Игры на уроках английского языка и во внеклассной работе // English. – 2008. – № 4. – С. 38.
3. Белянко Е. А. Драматизация в обучении английскому языку / Е.А. Белянко. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – С.43.